

POLAND

POLAND

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ СЛУШАНИЯ

Сарыбаева Дильфуза

Университет журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928645>

Аннотация. Отношение студентов к медиа как к образовательному инструменту положительное во всех дисциплинах, с особенно сильными последствиями для преподавания языка. Этот процесс связан с положительным отношением к среде, к которой склонны студенты. Медиа заполняют слуховые пробелы изучающего язык, одновременно снижая творческое напряжение и расширяя возможности изучающего язык.

Ключевые слова: медиа, мультимедиа, иностранный язык, методология, навык.

Медиатехнологии (интерактивный видеодиск, телевидение, радио CD-I и др.) удобны для преподавателей и студентов иностранных языков, а их потенциал как средства совершенствования навыков аудирования очень высок. Медиа позволяет комбинировать текст, графику, аудио и движущееся видео в различных комбинациях. В результате студент может взаимодействовать с текстовыми, аудио- и визуальными носителями широкого формата. Рассматривая средства массовой информации как потенциального средства поддержки навыков аудирования, необходимо учитывать не только слуховые способности, но и возможности мультимодальной (одновременной визуальной, аудио, текстовой) обработки.

За последние двадцать лет в процесс преподавания и изучения языка вошел широкий спектр аудиовизуальных технологий. Среди них высоко ценится влияние средств массовой информации в преподавании и обучении. Сегодня учащиеся могут манипулировать сочетанием аналогового и цифрового звука и изображений в дополнение к взаимодействию с медиатекстом и графикой. Размещение этих интегрированных медиа в интеллектуальных, педагогически контролируемых материалах еще больше повышает эффективность изучения иностранного языка. Важный шаг в достижении этой цели требует тщательного изучения характеристик технологий с точки зрения потребностей, целей и процессов изучения языка, а мультимодальные характеристики технологий, которые могут взаимодействовать с

развитием навыков аудирования на иностранном языке, привлекают внимание.

Слушание при личном общении включает в себя сложные процессы интерпретации. Сложная сеть ситуационных переменных взаимодействует, определяя, какие значения возникают в разговоре. В игру вступают такие требования к обработке, как взаимообусловленность точек зрения собеседников, принцип других (заполнение пробелов услышанного знанием языка и мира), объединение ретроспективных и перспективных смыслов.

Этот универсальный инструмент общения пользуется большим спросом на иностранном языке. Теоретические модели, которые пытаются отразить сложную природу процесса слушания, не могут надеяться объяснить множество когнитивных факторов и факторов окружающей среды, которые влияют на восприятие, интерпретацию и построение реакции. Короче говоря, сложно выполнить такое сложное действие, как прослушивание одной конструкции. Однако протестированные модели разделяют одно основное предположение: слушание — это не просто рецептивная деятельность: одновременно задействованы несколько физиологических и когнитивных процессов.

До недавнего времени занятия по аудированию иностранного или второго языка ограничивались проверкой понимания аудирования в языковых классах. Основным обоснованием этого было то, что если учащиеся хотят добиться успеха в изучении целевого языка, они должны иметь возможность автоматически декодировать аудиоверсии структур и словарного запаса, которые они выучили в своих учебниках. Успех такой расшифровки обычно измеряется правильными ответами на вопросы WH (информации). Ответы на такие вопросы были определены для успешного извлечения информации из аудиотекста. Знание синтаксиса и лексики целевого языка было сочтено достаточным для выполнения этого поиска. Сегодня аудирование считается более сложной деятельностью и является основой овладения языком.

Оценка аудирования как сложной деятельности и признание его важной роли в процессе овладения языком оказали большое влияние на современную практику преподавания языка. Например, слушание как активный и интерактивный процесс превращает учащегося в роль, отличную от пассивного получателя слуха. В классе основное внимание уделяется слушанию посредством активного обсуждения значения с

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

другими. Быстрые и мощные вычислительные возможности в сочетании с организованным видео, текстом и графикой современных мультимедийных систем обучения прогнозируют сложные парадигмы, в которых учащиеся могут взаимодействовать с целевым языком и, как следствие, учиться более эффективно. В последнее десятилетие такие аргументы в пользу мультимедиа в образовании были громкими и ясными.

Список использованной литературы:

1. Borrás, I. Effects of subtitling on speaking performance of college students of French learning with multimedia courseware. Paper presented at the 1993 Computer Assisted Language Learning Consortium (CALICO), Williamsburg, VA, 1993.
2. Call, M. Auditory short-term memory, listening comprehension, and the input hypothesis. *TESOL Quarterly*, 19, 765-81, 1985.
3. Lambert, W. Pairing first- and second- language speech and writing in ways that aid language acquisition. In J. Vaid (Ed.), *Language processing in bilinguals: Psychological and neurological perspectives*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum, 1986.

